

OLIV HARBIY TA'LIM JARAYONIDA INTEGRATIV YONDASHUV VA FANLARARO BOG'LIQLIKNI PEDAGOGIK ASOSLARI

Kuchkarov Bahodir Tashmurodovich

O'R QK akademiyasi katta o'qituvchisi-dotsent, dotsent, podpolkovnik

Annotatsiya: Maqolada oliy harbiy ta'lim jarayonida integrativ yondashuv va fanlararo bog'liqlikning pedagogik asoslari haqida so'z yuritilgan bo'lib, integratsiya-bu kursantlarni rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko'rinishini shakllantirish uchun ma'lum bir ta'lim tizimining tarkibiy qismlari o'rtasida aloqalarni o'rnatish jarayonidir. Integratsiya esa ta'limdagi murakkablikni yengillashtirishga, tizimlilikka o'rgatadigan jarayondir.

Kalit so'zlar: Integratsiya, tizimlilik, harbiy ta'lim, pedagogik asoslar, murakkablik, tashkiliy, yondashuv, tushunchalar.

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ВЫСШЕГО ВОЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ СВЯЗИ

Аннотация: В статье рассматриваются педагогические основы интегративного подхода и междисциплинарной взаимосвязи в процессе высшего военного образования, где интеграция-это процесс установления связей между компонентами определенной образовательной системы для формирования целостной картины мира, направленной на развитие и саморазвитие курсантов. Интеграция-это процесс, который учит систематизации и облегчению сложности в образовании.

Ключевые слова: Интеграция, системность, военное образование, педагогические основы, сложность, организационность, подход, понятия.

INTEGRATIVE APPROACH IN THE PROCESS OF HIGHER MILITARY EDUCATION. PEDAGOGICAL FOUNDATIONS OF INTERDISCIPLINARY CONNECTION

Abstract: The article examines the pedagogical foundations of an integrative approach and interdisciplinary interconnectedness in the process of higher military education, where integration is the process of establishing connections between components of a certain educational system to form a holistic worldview aimed at the development and self-development of cadets. Integration is a process that teaches systematization and simplification of learning difficulties.

Keywords: Integration, systematicity, military education, pedagogical foundations, complexity, organization, approach, concepts.

Kirish

Bugungi ta'lim zamonamizda ilmiy-texnikaviy taraqqiyotning tezlashishi, fan, ta'lim, siyosat, ishlab chiqarish, texnika taraqqiyotida integrativ funksiyalarning kuchayishi tufayli integratsiya muammosiga qiziqish ortdi. Kun sayin rivojlanib, yangi ko'rinish olib kelayotgan bu shiddatkor zamonda bilim olish va ko'proq axborotga ega bo'lish muhim ahamiyatga ega. Shunday ekan yosh avlodni o'qitishda vatanparvarlikka doir bilimlarni berish juda muhim sanaladi. Shuning uchun yoshlarga vatanni sevish, uni sarhadlarini asrab avaylash har bir mard yigit-qizlarni burchi ekanligini uqtirishimiz zarur. O'zbekistonda joylashgan oliy harbiy ta'lim muassasalarida yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash maqsadida ular bilan harbiy tayyorgarlik mashg'ulotlari doimiy ravishda tashkil qilinib borilmoqda.

Asosiy qism

Sharq mamlakatlarida ta'lim va tarbiyaning bir vaqtda olib borilishi ham integratsiya hisoblanadi. Umuman olganda dunyo bir butun deb qarasaq, unda kechayotgan har qanday jarayonlar ham bir-biri bilan uzviy aloqadordir. Integratsiya esa mana shu aloqadorliklar haqida mulohaza yuritadi. Oliy harbiy ta'lim muassasalarida pedagogika fanidagi integratsiya muammolarini o'rganish bo'yicha boy tajriba to'plangan. Turli davrlarda ta'lim jarayonida fanlararo aloqadorlikdan foydalanish vazifasini Y.A.Komenskiy, I.G.Pestalotsi, J.Russo, L.N.Tolstoy, K.D.Ushinskiylar ilgari jarayon allaqachon tuzilgan tizim doirasida ham, yangi tizim doirasida ham amalga oshishi mumkin degan to'xtamga kelishgan. Ta'limdagi integratsiya bu kursantlarning shaxsini rivojlantirish va o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan dunyoning yaxlit ko'rinishini shakllantirish uchun ma'lum bir ta'lim tizimi doirasida tarkibiy qismlari o'rtasida aloqalarni o'rnatish jarayonidir.

Olimlar pedagogikada integrativ yondashuvni turli yo'llar bilan izohlaydilar.

I. A. Zimnaya, E. V. Zemtsova integrativ yondashuvni "kamida bitta xarakteristikaning umumiyliigi bilan birlashtirilgan obyektlar, hodisalar, jarayonlar majmuasining yaxlit tasviri, natijada uning yangi sifati yaratiladi" deb ta'riflaydi;

V. M. Lopatkinning biroz boshqacha pozitsiyasi, u integrativ yondashuv "dunyo rasmining yaxlitligini ta'minlaydigan vosita; nazariy va amaliy muammolarni hal qilishda insonning tizimli fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi".

Integrativ yondashuv texnologik va mazmunli darajada amalga oshiriladi, integrativ yondashuv quyidagi muammolarni hal qilishga yordam beradi:

- kursantlarning intellektual salohiyatini ochib beradi;
- kursantlarning shaxsiyati va kasbiy kompetentsiyalarni shakllantiradi;
- o'z-o'zini tarbiyalash, o'z-o'zini rivojlantirish, ijtimoiylashuv uchun psixologik va pedagogik sharoitlarni yaratadi.

Integratsiya ta'limdagi murakkablikni yengillashtirishga, tizimlilikka o'rgatadigan jarayondir. Zamonaviy ta'limda fanlarni integratsiyalashuvi yangi pedagogik yechimlarni faol izlash, kursantlarga samarali va asosli ta'sir ko'rsatish uchun pedagoglarning ijodiy salohiyatini rivojlantirish yo'nalishlaridan biridir. Integratsion yondashuv kursantlarni o'z kasbini mutaxassisi qilib tayyorlashga yordam beradigan yondashuv hisoblanadi. Integratsiya kursantlarni tarqoq bilim olishlarini, bilimlarini parchalanishini oldini oladi, ularning yaxlit bilimlarni, umuminsoniy qadriyatlar majmuini egallashini ta'minlaydi. Integratsiya printsiplari o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini, tizimning barcha elementlarini o'zaro bog'lashni, tizimlar o'rtasidagi aloqani o'z ichiga oladi, u maqsadni belgilashda o'qitish mazmunini, uning shakllari va usullarini belgilashda yetakchi hisoblanadi.

Integrativ yondashuv pedagogik jarayonning har qanday komponentida integratsiya tamoyilini amalga oshirishni anglatadi, pedagogik jarayonning yaxlitligi va izchilligini ta'minlaydi. Ta'limda integratsiya orqali fanlarni va fanlararo aloqadorlik jihatlarni uzviy bog'liqlikda o'qitish mumkin. Bu kursantlarda dunyoni yaxlit anglashga, tizimlarning o'zaro bog'liqlikda ekanligi haqidagi tasavvurni beradi. Xususan, dunyoda yuz berayotgan hodisalar orqali kursantlarning nutqini o'stirish mumkinligi hammamizga ayon. Bu kursantlarda mustahkam xotirani, yuksak tasavvurni shunindek, ravon nutqni ham shakllantirib kelajakdagi yetishib chiqayotgan ofetserlarning yuksak bilimga ega bo'lishini taminlabgina qolmasdan ulardagi ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi.

Integrativ yondashuv bizga quyidagi imkoniyatlarni beradi:

- mutaxassisni shakllantirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratadi;
- kursantlarni dunyoni yaxlit idrok etishga o'rgatadi;
- ijtimoiy va kasbiy sohada faol harakat qila oladigan darajada tarbiyalaydi;
- kursantlarga ta'lim sifatini oshirishga ko'proq talablar qo'yadi va kursantga mashg'ulotlarni o'qitish va bilim sifatini tobora oshirishga motivatsiya beradi;
- Turli xil fanlarni o'zaro bog'laydi.

Integratsiya kursantlarni faol birgalikda ijodiy jarayonga jalb qilish imkonini beradi. Bu puxta o‘ylangan ta’lim va tarbiya jarayoni bo‘lib, u ta’limni tashkil etishning umumiy tuzilmasini qayta ko‘rib chiqishga, kursantlarni idrok etish jarayoniga tayyorlashga yordam beradi. Axborotni tushunish va taxlil qilishga o‘rgatib, kursantlarda dunyodagi barcha jarayonlarning bir butun sifatida o‘zaro ta’siri haqidagi tushuncha va g‘oyalarni shakllantiradi.

Shu bilan bir qatorda integrativ yondashuvning kamchiliklari va salbiy oqibatlari ham mavjud bo‘lib ta’limda integratsiya orqali reproduktiv usulni amalda qo‘llashda kursantlar o‘rgangan materiallar foydalanishini o‘z ichiga oladi, chunki ta’limda eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Masalan Y. M. Kolegin va O.L.Aleksinko integratsiyaning salbiy omillarini quyidagicha ko‘rsatib berishadi: “O‘quv predmetlarining chegaralangan soni olinayotgan katta hajmdagi bilimlarning mazmuni dunyoni haqiqiy ko‘rinishini o‘zaro bog‘liqligini aks ettirish bilan to‘ldirish mumkin;” juda muhim bo‘lgan o‘qish, yozish va sanoq ko‘nikmalarini shakllantirish zaruratidir.

Hozirgi davr talabi bo‘lajak ofetserlarning harbiy tayyorgarligini takomillashtirish hisoblanadi. Chuqurlashtirilgan harbiy tayyorgarlik fanini asoslarini o‘zlashtirishi, ulardagi chidamlilik qobiliyatini shakllanishida va ularning ko‘nikmalariga muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, zamonaviy ta’limning rivojlanish tendentsiyalaridan biri hisoblanadi. Kursantlarning yani bo‘lajak ofetserlarni harbiy fanlarni integratlashgan holda o‘qitishni yo‘lga qo‘yish, kursantlarni ilmiy dunyo qarrashini va o‘zining kasbiga va vazifasini yaxshi va puxta egallashi uchun boshqa fanlar bilan birga qizg‘in izlanadi. Shu bilan birga kursantlarning fanlararo bog‘liqlikni va ish faolyatidagi hodisa va jarayonlarni yengillashtiradi.

Xulosa

Pedagogik fanlarni o‘rganishda integral yondashuvni qo‘llash natijasi:

- o‘quv jarayonini optimallashtirish;
- qo‘quv va kognitiv faoliyatni tizimlashtirish;
- asosiy kompetensiyalarni shakllantirish.

Integrativ yondashuvga murojaat qilish oxir-oqibat kursantlarning o‘ziga xos xususiyatlarini tarbiyalashga olib keladi. Shunday qilib, integratsiya yangi ta’limning istiqbolli uslubiy yo‘nalishlaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov Z.Sh. Tashqi va ichki komponentlar sinteziga asoslangan oliy kasbiy pedagogik ta’limning institutsional integratsiyasi nazariyasi va amaliyoti: dissertatsiya referati. dis. Doktor ped. DSc. – Ufa, 2009. – 48 b.
2. Zimnyaya I.A., Zemtsova E.V. Universitet bitiruvchilarining yagona ijtimoiy va kasbiy kompetensiyasini baholashga integratsiyalashgan yondashuv / I.A. Zimnyaya, E.V. Zemtsova // Bugungi kunda oliy ta’lim. – 2008.
3. Tenishcheva V.F. Kasbiy kompetensiyani shakllantirishning integral-kontekstli modeli: dis. Doktor ped. DSc. – M., 2008. – 339 b.
4. “Talabalarda kompetensiyalarni shakllantirishda integrativ yondashuvdan foydalanishning mazmuni va metodlari” S.O Sharifzoda - Ilm sarchashmalari.-1. 2023.
5. Interactive methods of teaching foreign languages in higher education” TDS Ugli - European International Journal of Pedagogics, 2023.
6. Otajanov O. A. “Oliy ta’lim jarayonida integrativ yondashuv” Yangi O‘zbekiston pedagoglari axborotnomasi 2024.